

KONUŞMA EĞİTİMİ ALANINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELERİN EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME¹

Ayşe Kanat² Mehmet Nuri Kardaş³

Makale Bilgisi

Geliş Tarihi: 25.11.2025
Kabul Tarihi: 11.12.2025
Yayın Tarihi: 31.12.2025

Anahtar Kelimeler:

Konuşma eğitimi
Eğilim
Makale

Özet

Bu çalışmanın amacı, 2005-2021 yılları arasında konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin eğilimlerini incelemektir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemine uygun olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın verileri doküman taraması modeliyle toplanmıştır. Çalışmanın materyalini, konuşma eğitimi alanında yayımlanan 348 makale oluşturmuştur. Çalışmaların eğilimlerini belirlemek için "Eğilim Belirleme Formu (EBF)" kullanılmıştır. Çalışmada incelenen makalelere Google, Google Akademik ile Dergi Park veri tabanları taranarak ulaşılmıştır. Veri toplama araçlarıyla elde edilen verilerin analizinde nitel betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre makalelerde en fazla nitel, en az karma yöntemin kullanıldığı; konuşma becerisinin Türkçenin diğer öğrenme alanlarıyla yeterli düzeyde ilişkilendirilmediği; makale sayısında son yıllarda bir artış ve yığılmanın olduğu tespit edilmiştir. Konuşma eğitimi alanında en az ve en çok çalışılan konular belirlenmiş olup alan araştırmacılarına çalışılacak konularla ilgili çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

A REVIEW ON TRENDS OF ARTICLES PUBLISHED IN THE FIELD OF SPEECH EDUCATION

Article Info

Received: 25.12.2025
Accepted: 11.12.2025
Published: 31.12.2025

Keywords:

Speech training
Trend
Article

Abstract

The purpose of this study is to examine the trends of articles published in the field of speech education between 2005 and 2021. For this reason, the study was prepared in accordance with the qualitative research method. The data of the study were collected using the document scanning model. The material of the study consisted of 348 articles published in the field of speech education. "Trend Determination Form (TDF)" was used to determine the trends of the studies. The articles examined in the study were accessed by scanning Google, Google Scholar and Dergi Park databases. Qualitative descriptive analysis techniques were used to analyze the data obtained through data collection tools. According to the results of the research, qualitative methods were used the most in the articles and mixed methods were used the least; speaking skills are not sufficiently associated with other learning areas of Turkish; It has been determined that there has been an increase and accumulation in the number of articles in recent years. Less and more studied topics in the field of speech education have also been determined, and various suggestions have been made to field researchers regarding the topics to be studied.

¹ Ayşe Kanat'ın Mehmet Nuri Kardaş danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden türetilen bu çalışmanın bir bölümü, Selçuk 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde sözlü olarak sunulmuştur.

² Öğretmen, MEB, ORCID: 0000-0002-3840-5631, aysekanat21@gmail.com

³ Prof. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Van-Türkiye, ORCID: 0000-0001-6732-7815, mnkardas@yyu.edu.tr

1. GİRİŞ

Dil, insanların hem bireysel hem toplumsal anlamda anlaşmalarını sağlayan en temel iletişim aracıdır. Dil, “Düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanılarak aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, çok gelişmiş bir dizgedir.” (Aksan, 1998, s.55). Dilin temel işlevi duygu ve düşüncelerin anlamlı bir bütünlük içinde aktarılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda Türkçe ana dili eğitiminde; dört öğrenme alanı olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kişinin sosyal ilişkilerde kendisini gerçekleştirmesinde sıklıkla başvurduğu iletişim biçimi ise konuşmadır.

Konuşma, insanoğlunun gereksinim duyduğu en önemli dil becerisidir. İnsan, zamanının büyük bir çoğunluğunu konuşarak geçirmektedir. İnsanoğlunun “kendini ifade etmek, çevresiyle iletişim kurmak, gereksinimlerini karşılamak üzere başvurduğu temel iletişim biçimi” yine konuşmadır (Kardaş ve Kardaş, 2020, s.10). Bu bağlamda konuşma bireyin sosyal ilişkilerinde önemli bir yere sahiptir. Konuşmanın önemini Çiftçi (1998), “sosyalleşmenin ve kişilik geliştirmenin anahtarı konuşmadır. Konuşma, psikolojik ve sosyal boyutu ağır basan bir faaliyettir.” şeklinde ifade etmektedir.

Günümüzde bilişim alanında yaşanan hızlı değişimler, bireyin ve toplumun bildirişim alanındaki ihtiyaçlarını değiştirmektedir. Özellikle yerel ağlarda ve diğer sosyal etkileşim platformlarında daha fazla vakit geçiren bireylerin sözlü iletişim becerilerinde de daha donanımlı olması beklenmektedir. Toplumları oluşturan bireylerin eğitim-öğretim süreçlerinde sözlü iletişim ve bilhassa konuşma becerileri üzerinde hassasiyetle durmak, bireylerin ihtiyaç duyduğu üst düzey konuşma becerisine sahip olmalarını sağlamak üzere alan yazınında nitel, nicel ve karma araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanmış çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır.

Konuşma ve eğitimi alanında etkili ve başarılı eğitsel uygulamaların yaşama geçirilebilmesi için öncelikle ilgili dil becerisi eğitiminde karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulabilmesi gerekmektedir. Alan araştırmacılarının meydana getirdikleri akademik raporların temel işlevlerinden birisi de alan eğitiminde karşılaşılan sorunlara çözüm geliştirmektir. Bu bağlamda alanda çalışan alan uzmanlarının ilgili akademik çalışmalarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın sonucu olarak konuşma ve eğitimi alanında kitap, bildiri, makale, tez türlerinde hazırlanan akademik çalışmalar hızla artmaktadır. Alanda yayımlanan çalışmaların eğilimlerini belirlemek de alan araştırmacılarına çalışmaları gereken konular hakkında fikir vermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Eğilim belirleme çalışmaları alanda dikkatle takip edilen ve referans gösterilen çalışmalar olarak gösterilmektedir. Bunun nedeni ise alanda yayımlanmış çalışmaların geniş bir fotoğrafını alan araştırmacılarının dikkatine sunmasıdır.

Eğilim belirleme çalışmaları, bir evrenin tanımlanmasını sağlayan ve ilgili evrende zaman içinde meydana gelen değişimlerin incelenmesini içeren uzun süreli araştırma tasarımları olarak tanımlanmaktadır (Creswell, 2012). Bireylerden ziyade faktörlere odaklanır ve bu faktörler zaman içerisinde analiz edilir. Veri toplama sürecinin her aşamasında yeni örneklemeler seçilir ancak aynı faktörlere odaklanılarak süreç devam ettirilir (Cohen vd., 2007).

Eğilim belirleme çalışmaları, alan araştırmacılarına çalışacakları konu, yöntem, materyal vb. hakkında güvenilir veriler sunduğu için günümüzde en çok tercih edilen araştırma konularından birini teşkil etmektedir. Alanda hazırlanan makale türündeki akademik metinlerin eğilimlerinin belirlendiği araştırmalar da paydaşlara alanda yapılan çalışmaların geniş bir fotoğrafını sunması açısından değerlidir.

Literatüre bakıldığında konuşma ve eğitimi alanı ile ilgili çok sayıda tez, makale, bildiri vb. gibi akademik çalışmanın bulunduğu görülmektedir. Eser sayısındaki artış, alan araştırmacılarının yayımlanan her çalışmayı takip etmesini güçleştirmektedir. Bu durum alanda yayımlanan eğilim belirleme çalışmalarına duyulan gereksinimi de artırmaktadır. Nitekim ilgili alan yazınına bir bütün olarak ele alan ve tanıtan çalışmalar, alan araştırmacılarının ihtiyaç duydukları bilgiye büyük zaman ve çaba harcamadan ulaşmalarını sağlamaktadır. Konuşma eğitimi alanında yayımlanan akademik çalışmaların her geçen gün artması, alan yazınında mevcut çalışmaya ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir.

İlgili literatür incelendiğinde Türkçe okuma, yazma ve dinleme öğrenme alanlarında yazılan akademik çalışmaların eğilimlerini belirlemeye yönelik hazırlanmış pek çok çalışma olduğu anlaşılmaktadır. Okuma eğitimi alanında (Elbir ve Bağcı, 2013; Karadağ, 2014; Akaydın ve Çeçen, 2015; Ceran vd., 2018; Özdemir, 2018; Maden, 2020; Topal, Ongun ve Arıcı, 2022; Doğan vd., 2022), yazma eğitimi alanında (Coşkun vd., 2012; Tok ve Potur, 2015; Göksu, 2016; Uyar, 2016; Karagöz ve Şeref, 2020), dinleme eğitimi alanında (Doğan ve Özçakmak, 2014; Topçuoğlu Ünal ve Özer, 2014; Kemiksiz, 2017; Kardaş vd., 2018) çalışmalar mevcuttur.

Bunun yanında konuşma eğitimi alanında yayımlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin eğilimlerini belirlemeye yönelik pek çok makale çalışması mevcuttur (Şahin vd., 2013; Sarıkaya ve Söylemez, 2016; Alver ve Taşdemir, 2017; Boyacı ve Demirkol, 2018; Polatcan, 2019; Cin Şeker, 2020; Aydeniz ve Haydaroğlu, 2021; Demir, 2021; Önal ve Maden, 2021). Ancak konuşma eğitimi alanında yayımlanmış makalelerle ilgili eğilim belirleme çalışmalarının ise sınırlı sayıda olduğu görülmektedir (Varışoğlu vd., 2013; Potur ve Yıldız, 2016; Arı vd., 2020).

Bu çalışma; konuşma ve eğitimiyle ilgili alanda yayımlanan makalelerin eğilimlerini belirlemek, alandaki eksiklikleri tespit etmek, konuşma eğitimi alanında ihtiyaç duyulan konulara yönelmek ve eğilmek, yapılacak çalışmalar hakkında fikir vermek bakımından önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı; konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin eğilimlerini tespit etmektir. Bu amaçtan hareketle aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır:

1. Konuşma eğitimi alanında yayımlanmış makalelerin veri kaynaklarına göre dağılımı nasıldır?
2. Konuşma eğitimi alanında yayımlanmış makalelerin yöntemleri (nicel, nitel ve karma) bakımından dağılımı nasıldır?
3. Konuşma eğitimi alanında yayımlanmış makalelerin ilişkili olduğu dil becerisine (dinleme, okuma, yazma, dilbilgisi) göre dağılımı nasıldır?
4. Konuşma eğitimi alanında yayımlanmış makalelerin konularına göre dağılımı nasıldır?
5. Konuşma eğitimi alanında yayımlanmış makalelerin yıllara göre dağılımı nasıldır?

2. YÖNTEM

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. "Nitel araştırma; davranışları gözlemlenme, katılımcılarla mülakatlar ve doküman incelemesi gibi nitel veri toplama yöntemleri yoluyla verilerin toplandığı ve bulguların bütüncül olarak ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma şeklinde ifade edilir." (Creswell, 2012).

Bu çalışmada nitel araştırma modellerinden doküman incelenmesi deseni kullanılmıştır. "Doküman incelemesi araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizi olarak tanımlanmaktadır." (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.189). Doküman incelemesinde hangi dokümanların önem teşkil ettiği, hangilerinin araştırma kapsamında veri kaynağı olabileceği araştırmanın problemiyle doğrudan ilişkili olmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada konuşma eğitimi alanında yayımlanan makaleler, eğilimleri açısından ele alınırken daha geniş bir çerçevede derinlemesine analiz edilmek istenmiştir.

2.1. Çalışmanın materyali

Bu çalışmanın materyali 2005-2021 yılları arasında konuşma eğitimi alanında yayımlanmış ve tam metnine ulaşılan makalelerden oluşmaktadır. Araştırmanın materyali 2005-2021 yılları arasındaki çalışmalarla sınırlandırılmıştır. Bu çalışmanın başlangıç noktasının 2005 olarak belirlenmesindeki temel kıstas konuşma eğitimi alanında 2005 ve öncesine dair makale sayısının nicelik olarak az olması ve ulaşılabilirliğinin güç olmasından kaynaklanmaktadır. Bu araştırma 2021 yılında başladığı için çalışmanın materyali 2021 yılına kadar olan makalelerle sınırlandırılmıştır.

2.2. Veri toplama araçları

Bu araştırmada verilerin toplanabilmesi için bir form geliştirilmiş, konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin eğilimlerini incelemek amacıyla geliştirilen bu form “*Eğilim Belirleme Formu (EBF)*” olarak kullanılmıştır. Form için ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra Türkçe eğitimi alanında çalışan üç farklı alan uzmanı eşliğinde eğilim belirleme msoruları belirlenmiştir.

Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin eğilimlerini belirleyebilmek adına öncelikle alan yazınında eğilim belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar derinlemesine taranmıştır (Okuma eğitimi alanında Elbir ve Bağcı, 2013; Karadağ, 2014; Akaydın ve Çeçen, 2015; Ceran vd., 2018; Özdemir, 2018; Maden, 2020; Topal vd., 2022; Doğan vd., 2022; yazma eğitimi alanında Coşkun vd., 2012; Tok ve Potur, 2015; Göksu, 2016; Uyar, 2016; Karagöz ve Şeref, 2020; dinleme eğitimi alanında Doğan ve Özçakmak, 2014, Topçuoğlu Ünal ve Özer, 2014; Kemiksiz, 2017; Kardaş vd., 2018; konuşma eğitimi alanında Varışoğlu vd., 2013; Potur ve Yıldız, 2016; Arı vd., 2020; konuşma eğitimi alanında yayımlanmış yüksek lisans ve doktora tezleriyle ilgili yapılan makale çalışmalarında Şahin vd., 2013; Sarıkaya ve Söylemez, 2016; Alver ve Taşdemir, 2017; Boyacı ve Demirkol, 2018; Polatcan, 2019; Cin Şeker, 2020; Aydeniz ve Haydaroğlu, 2021; Demir, 2021; Önal ve Maden, 2021).

Literatür taramasından sonra çalışmanın materyaline uygun olacak bir biçimde soru havuzu oluşturulmuştur. Araştırmacı tarafından belirlenen sorular taslak bir forma dönüştürülerek Türkçe eğitimi alan uzmanlarına sunulmuştur. Alan uzmanlarının görüş ve önerileri alındıktan sonra hazırlanan sorulardan bazıları çıkarılmış ve çalışma sorularına son şekli verilmiştir. Hazırlanan sorular “*Eğilim Belirleme Formu (EBF)*”na dönüştürülerek veriler işlenmiştir.

2.3. Verilerin toplanması

Bu çalışmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesine göre toplanmıştır. “Doküman incelemesi, araştırmanın konusu ile ilgili bilgi içeren materyallerin analizini içermektedir.” (Özmen ve Karamustafaoğlu, 2019, s.126).

Bu çalışmada konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelere ulaşabilmek için Google, Google Akademik ve Dergi Park veri tabanları kullanılmıştır. Araştırma sürecinde çalışmaya dahil edilen makalelerin kaynakça bölümleri de taranarak ulaşılan çalışmalar Google ve Google Akademik üzerinden erişilmeye çalışılmıştır. Alan yazını taraması yapılırken ulaşılan makalelerin Türkçe eğitimi alanında olmasına özen gösterilmiştir. Türkçe eğitimi alanında olup yayım dili İngilizce olan makaleler Türkçeye çevrilmiştir. Literatür taraması *konuşma, konuşma eğitimi, konuşma becerisi, iletişim ve sözlü iletişim* anahtar kelimeleri kullanılarak yapılmıştır. Tarama sonucunda elde edilen 348 makale, yıllarına göre ayrı ayrı klasörlerde toplanmıştır.

Bu araştırma doğrultusunda makalelerin veri kaynağını belirlemeye yönelik veriler toplanırken öğretmen adayları ile üniversite öğrencileri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Eğitim fakültesi veya formasyon öğrencilerinin hepsi öğretmen adayları olarak bir grupta toplanırken farklı fakültelerde okuyan lisans ve ön lisans öğrencileri (meslek yüksek okulu, çağrı merkezi, Erasmus, yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora öğrencileri) üniversite öğrencileri olarak değerlendirilmiştir.

2.4. Verilerin analizi

Bu araştırmada kullanılan çalışmaların eğilimlerine yönelik elde edilen veriler nitel araştırma tekniklerinden betimsel analize tabi tutulmuştur. “Nitel betimsel analizde veriler belirli temalar altında düzenlenir ve tanımlanır.” (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s.240).

Araştırma kapsamında incelenen çalışmaların eğilimlerine yönelik oluşturulan alt problem soruları form üzerinde toplanmıştır. Her makale için bir form doldurulmuş, betimsel analiz tekniğine uygun olarak alt problem soruları etrafında bir araya getirilmiştir. “Çalışma grubu/evren-örneklem/çalışmanın materyali ve çalışmanın konularına” yönelik elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak kodlanmıştır. Betimsel analize yönelik alan yazını taraması

yapılmış, bu doğrultuda Türkçe eğitimi alanında görev yapan üç farklı alan uzmanından görüş alınmıştır. Uzman görüşünün ardından son şeklini alan veriler çalışmanın alt problem soruları doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Belirlenen temaların Excel’de frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmış ve tablolara dönüştürülmüştür.

2.5. Güvenirlik ve geçerlik

Çalışmanın geçerliğini sağlamak amacıyla araştırmanın her aşamasında Türkçe eğitimi alan uzmanıyla birlikte hareket edilmiştir. Çalışmaların eğilimlerini belirlemek için alan uzmanıyla birlikte alt problem sorularına karar verilmiştir. Araştırmanın ana konusu için veri toplama araçları alan uzmanının görüşleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Eğilim belirleme çalışmaları doğrultusunda yapılan her analiz sonucu Türkçe eğitimi alan uzmanıyla paylaşılmıştır. Alan uzmanı görüşleri doğrultusunda analizler yapılmaya ve oluşturulmaya devam edilmiştir.

3. BULGULAR

Bu bölümde konuşma eğitimi alanında 2005-2021 yılları arasında yayımlanan ve tam metnine ulaşılan 348 makalenin çalışma grubu/veri kaynağı/materyali, yöntemi, konusu, ilişkili olduğu dil becerisi ile yayım yılı ile ilgili eğilimlerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak verilmiştir.

1. Makalelerin çalışma grubu/veri kaynağı/materyaline göre dağılımı

Konuşma eğitimi alanında 2005-2021 yılları arasında yayımlanan tam metnine ulaşılan makalelerin çalışma grubu/veri kaynağı/materyaline ilişkin bulgular Tablo 1’de aktarılmıştır.

Tablo 1. Makalelerin Veri Kaynaklarına Göre Dağılımı

Veri kaynakları	Frekans(f)	Yüzde(%)
Çalışma materyali	87	25,00%
Öğretmen adayları	86	24,71%
Ortaokul öğrencileri	49	14,08%
Öğretmenler	37	10,63%
Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler	29	8,33%
Üniversite öğrencileri	16	4,60%
İlkokul öğrencileri	11	3,16%
Lise öğrencileri	5	1,44%
Karma	28	8,05%
TOPLAM	348	100,00%

Tablo 1’de makalelerin veri kaynakları ile ilgili veri dağılımı görülmektedir. Tablo 1 incelendiğinde veri kaynaklarının; çalışma materyali f=87 (%25,00), öğretmen adayları f=86 (%24,71), ortaokul öğrencileri f=49 (%14,08), öğretmenler f=37 (%10,63), Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler f=29 (%8,33), üniversite öğrencileri f=16 (%4,60), ilkokul öğrencileri f=11 (%3,16), lise öğrencileri f=5 (%1,44) ve karma f=28 (%8,05) olduğu tespit edilmiştir.

Karma kategorisinin örneklem grubu milletvekilleri, engelli bireyler, Türkçe ders kitabı yazarları, kursiyerler, üst düzey yöneticiler, yetişkinler, konuşma güçlüğü çeken çocuklar, işitme engelli bireyler...vb. olmanın yanı sıra öğretmen-öğretmen adayları, ortaokul öğrencileri-Türkçe öğretmenleri, TÖMER öğrencileri-öğretmen adayları, TÖMER öğrencileri-öğretim elemanları ve öğrencilerle (ilkokul-ortaokul-lise-üniversite) birlikte yürütülen çalışmaların örneklem grupları bu kategori altında toplanmıştır.

2. Makalelerin yöntemlerine göre dağılımı

Konuşma eğitimi alanında 2005-2021 yılları arasında yayımlanan ve tam metnine ulaşılan makalelerin yöntemlerine ilişkin bulgular Tablo 2’de aktarılmıştır.

Tablo 2. Makalelerin Yöntemlerine Göre Dağılımı

Yöntem	Frekans(f)	Yüzde(%)
Nitel	176	50,57%
Nicel	157	45,11%
Karma	15	4,31%
Toplam	348	100,00%

Tablo 2’de 2005-2021 yılları arasında yayımlanan ve tam metnine ulaşılan makalelerin yöntemlerine göre dağılımı görülmektedir. Tablo 2 incelendiğinde konuşma eğitimi alanında 2005-2021 yılları arasında yayımlanan makalelerin f=176’sının (%50,57) nitel, f=157’sinin (%45,11) nicel ve f=15’inin ise (%4,31) karma yöntemli çalışmalar olduğu görülmektedir.

3. Makalelerin ilişkili olduğu dil becerisi dağılımı

Konuşma eğitimi alanında 2005-2021 yılları arasında yayımlanan ve tam metnine ulaşılan makalelerin ilişkili olduğu dil becerisine ilişkin bulgular Tablo 3’te aktarılmıştır.

Tablo 3. Makalelerin İlişkili Olduğu Dil Becerisine Göre Dağılımı

İlişkili olduğu dil becerisi	Frekans(f)	Yüzde(%)
Yalnız konuşma	268	77,01%
Temel dil becerileri	33	9,48%
Konuşma ve yazma	24	6,90%
Konuşma ve dinleme	18	5,17%
Konuşma ve okuma	4	1,15%
Konuşma ve diğer	1	0,29%
Toplam	348	100,00%

Tablo 3’te konuşma eğitimi alanında 2005-2021 yılları arasında yayımlanan ve tam metnine ulaşılan makalelerin ilişkili olduğu dil becerisine göre dağılımı görülmektedir. Alanda yayımlanan makalelerin Türkçenin diğer öğrenme alanlarıyla birlikte verilir verilmediğini tespit etmek amaçlanmıştır.

Tablo 3 incelendiğinde sadece konuşma alanında yayımlanan makalelerin f=268 (%77,01) olduğu görülmektedir. Türkçenin dört temel dil becerisi olan konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerinin bir bütün olarak ele alındığı çalışma sayısı f=33 (%9,48) olarak belirlenmiştir. Konuşma ve yazma becerisini birlikte ele alan çalışmaların sayısının f=24 (%6,90), konuşma ve dinleme becerisini birlikte alan çalışmaların sayısının f=18 (%5,17), konuşma ve okuma becerisini birlikte ele alan çalışmaların sayısının ise f=4 (%1,15) olduğu saptanmıştır. Konuşma ve diğer f=1 (0,29) olarak tespit edilmiştir. Konuşma ve diğer kategorisinde konuşma ile müzik eğitimi alanı ilişkilendirilmiştir.

4. Makalelerin konularına göre dağılımı

Konuşma eğitimi alanında 2005-2021 yılları arasında yayımlanan ve tam metnine ulaşılan makalelerin konularına ilişkin bulgular Tablo 4’te aktarılmıştır.

Tablo 4. Makalelerin Konularına Göre Dağılımı

Konular	Frekans(f)	Yüzde(%)
Yalnızca konuşma becerisi	43	12,36%
Dil becerileri (konuşma/yazma/okuma/dinleme)	41	11,78%
Konuşma kaygısı	37	10,63%
Konuşma eğitiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri	36	10,34%
Konuşma türleri	34	9,77%
İletişim becerileri	29	8,33%
Konuşma bozuklukları	21	6,03%
Etkili ve güzel konuşma	20	5,75%
Ölçek geliştirme	19	5,46%
Öz yeterlilik	17	4,89%
Konuşma etkinlikleri	12	3,45%
Konuşmayı etkileyen faktörler/unsurlar	9	2,59%
Ölçme ve değerlendirme	7	2,01%
Tutum	6	1,72%
Eğilim çalışmaları	4	1,15%
İki dillilik olgusu	3	0,86%
Karma	10	2,87%
Toplam	348	100,00%

Tablo 4'te konuşma eğitimi alanında 2005-2021 yılları arasında yayımlanan ve tam metnine ulaşılan makalelerin konularına ilişkin dağılımı görülmektedir.

Tablo 4 incelendiğinde sadece konuşma becerisini ele alan çalışmaların sayısının f=43 (%12,36) olduğu görülmektedir. Konuşmayı diğer dil becerileriyle ilişkilendirerek konuşma becerisini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar f=41 (%11,78), konuşma kaygısı f=37 (%10,63), konuşma eğitiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri f=36 (%10,34), konuşma türleri f=34 (%9,77), iletişim becerileri f=29 (%8,33), konuşma bozuklukları f=21 (%6,03), etkili ve güzel konuşma f=20 (%5,75), ölçek geliştirme f=19 (%5,46), öz yeterlilik f=17 (%4,89), konuşma etkinlikleri f=12 (%3,45), konuşmayı etkileyen faktörler/unsurlar f=9 (%2,59), ölçme ve değerlendirme f=7 (%2,01), tutum f=6 (%1,72), eğilim çalışmaları f=4 (%1,15), iki dillilik olgusu f=3 (%0,86) ve karma f=10 (%2,87) olduğu görülmektedir.

Karma kategorisinde konuşma etkinliklerinde dilin kullanım alanları, konuşma dil farkındalığı ve etkinlik tasarımı, Türkçe eğitimi web siteleri...vb. gibi kategori dışı kalan konular bu grupta toplanmıştır.

5. Makalelerin yıllarına göre dağılımı

Konuşma eğitimi alanında 2005-2021 yılları arasında yayımlanan ve tam metnine ulaşılan makalelerin yayım yılına ilişkin bulgular tablo 5 ve grafik 1'de aktarılmıştır.

Tablo 5. Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar	Frekans(f)	Yüzde(%)
2005	3	0,86%
2006	5	1,44%
2007	4	1,15%
2008	6	1,72%
2009	11	3,16%
2010	7	2,01%

2011	8	2,30%
2012	20	5,75%
2013	25	7,18%
2014	21	6,03%
2015	42	12,07%
2016	23	6,61%
2017	38	10,92%
2018	38	10,92%
2019	30	8,62%
2020	32	9,20%
2021	35	10,06%
Toplam	348	100,00%

Tablo 5'te konuşma eğitimi alanında 2005-2021 yılları arasında yayımlanan ve tam metnine ulaşılan makalelerin yayım yılına göre dağılımı görülmektedir.

Tablo 5 incelendiğinde 2005'te f=3 (%0,86), 2006'da f=5 (%1,44), 2007'de f=4 (%1,15) 2008'de f=6 (%1,72), 2009'da f=11 (%3,16), 2010'da f=7 (%2,01), 2011'de f=8 (%2,30), 2012'de f=20 (%5,75), 2013'te f=25 (%7,18), 2014'te f=21 (%6,03), 2015'te f=42 (%12,07), 2016'da f=23 (%6,61), 2017'de f=38 (%10,92), 2018'de f=38 (%10,92), 2019'da f=30 (%8,62), 2020'de f=32 (%9,20) ve 2021'de f=35 (%10,06) olduğu görülmektedir.

Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin yıllara göre dağılımının grafik gösterimi şu şekildedir:

Grafik 1: Makalelerin yıllara göre frekans dağılımı

Makalelerin yayım yılına göre dağılımına bakıldığında en fazla makalenin 2015 yılında, en az makalenin ise 2005 yılında olduğu tespit edilmiş; 2012 yılından itibaren konuşma eğitimi alanında yazılan makale sayısında bir artış olduğu belirlenmiştir. Grafik 1 incelendiğinde konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin yıllara göre dalgalı bir grafik seyrettiği, son yıllara doğru bir yığılmanın olduğu görülmüştür.

4. SONUÇ

Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin eğilimleri çalışma gurubu, yöntem, ilişkili olduğu dil becerisi, konu ve yıllara göre dağılımına göre incelenmiştir. Bu bağlamda makalelerin çoğunluğunun veri kaynağının eğitim-öğretim materyalleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmacıların en fazla nitel, en az ise karma yöntemli çalışmalar üretmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Makalelerde ağırlıklı olarak yalnız konuşma becerisinin ele alındığı, bu becerinin diğer becerilerle ilişkilendirilerek ele alındığı, çalışma sayısının sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konuşma eğitimi alanında en çok konuşma becerisinin en az ise iki dillilik konusunun

tercih edildiği belirlenmiştir. Makale sayısında son yıllara doğru bir artış olduğu, en fazla çalışmanın yayımlandığı yılın ise 2015 olduğu belirlenmiştir.

İncelenen makalelerin veri kaynağı/çalışma grubu/materyali incelenmiş, makalelerin veri kaynakları sırayla çalışma materyali f=87 (%25,00), öğretmen adayları f=86 (%24,71), ortaokul öğrencileri f=49 (%14,08), öğretmenler f=37 (%10,63), Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler f=29 (%8,33), üniversite öğrencileri f=16 (%4,60), ilkokul öğrencileri f=11 (%3,16), lise öğrencileri f=5 (%1,44) ve karma grup f=28 (%8,05) şeklindedir. Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin önemli bir bölümünün veri kaynağını öğretim materyali oluşturmaktadır. Çalışma materyali kategorisinde *ders kitapları, öğretim programları, akademik kaynaklar (kitap, makale, tez)...vb.* yer almaktadır. Kardoğan (2020), yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makaleleri değerlendirdiğinde veri kaynağının en fazla “diğer” (materyal) olduğu sonucuna varmıştır. Dolayısıyla alan yazınındaki bu sonuçlar birbiriyle örtüşmektedir. Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin veri kaynağının %10,63’ünü “öğretmenler” oluştururken Kardoğan’ın (2020) çalışmasında bu oranın %11,51 olması bu çalışmanın sonucuyla benzerlik göstermektedir. Önal ve Maden (2021), Türkçe eğitimi ile ilgili 2015-2019 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerin çalışma grubunun %38,08’inin çalışma materyalinden/dokümanlardan oluştuğunu, öğretmenlerin %9,69’unu, üniversite öğrencilerinin ise %5,93’ünü kapsadığını belirlemişlerdir. Önal ve Maden’in (2021), incelediği tezlerdeki ilgili sonuçlar ile konuşma eğitimi alanındaki makalelerin örneklem grubunun birbiriyle paralel olduğu görülmektedir. Şahin vd. (2013), Türkçe eğitimi alanında 2000-2011 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerin çalışma grubunu en fazla “diğer” (çalışma materyali) kategorisinde (f=198) olduğunu belirlemişlerdir. Bunu ortaokul öğrencileri (f=194), öğretmenler (f=50), lise öğrencileri (f=18) ve öğretmen adayları (f=13) takip etmektedir.

Konuşma eğitimi alanındaki makalelerin çalışma gruplarında, öğrencileri ele alan araştırmalarda çoğunlukla ortaokul, nadiren lise öğrencileri çalışma konusu edilmiştir. Bu bağlamda lise öğrencileri üzerine yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu söylemek mümkündür. Alan yazınında ortaokul öğrencilerini ele alan çalışmaların nicelik olarak çokluğu bu araştırmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. Coşkun vd. (2012), 1981-2010 yılları arasında Türkçe eğitimi alanında yazılan tezlerin %49,05’inin ilköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencilerini kapsadığını belirlemişlerdir. Varışoğlu vd. (2013), Türkçe eğitimi alanında 2000-2011 yılları arasında yayımlanan makalelerin örneklem grubunun çoğunlukla ilkokul (%23,23), ortaokul (%20,78), öğretmen adayları (%18,58) ve öğretmenlerden (%16,87) seçildiğini belirlemişlerdir. Sarıkaya ve Söylemez (2016), Türkçe eğitimi alanında 2004-2016 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerin çalışma grubunun çoğunluğunu ilköğretim (6-8. sınıf) öğrencileri ile lisans öğrencilerinden oluştuğunu belirlemişlerdir. Potur ve Yıldız (2016), konuşma becerisiyle ilgili 2011-2015 yılları arasında yayımlanan tezlerde veri kaynağı olarak en çok ortaokul öğrencileri, yükseköğretim öğrencileri ve ilkokul öğrencileri; makalelerde ise en çok yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğretim öğrencileri ve ortaokul öğrencilerinin tercih edildiği sonucuna varmışlardır. Alver ve Taşdemir (2017), konuşma becerisi alanında hazırlanan lisansüstü tezlerin örneklem/çalışma gruplarının büyük ölçüde ortaokul ve üniversite öğrencilerinden oluştuğunu belirlemiştir. Demir (2021), Türkçe eğitimi alanında nicel yöntemler kullanılarak hazırlanmış doktora tezlerinin veri kaynağının %65,38’nin ortaokul öğrencilerinden oluştuğunu belirlemiştir. Kemiksiz (2023), konuşma becerisi alanında 2010-2023 yılları arasında yayımlanan çalışmaların veri kaynağının çoğunluğunun öğrencilerden oluştuğunu tespit etmiştir. Sarıkaya ve Yamaç (2023), temel dil becerilerinde kaygı konusuna ilişkin tezlerin çalışma gurubunu belirledikleri çalışmalarında, konuşma eğitimi alanında yapılmış çalışmaların örneklem grubunun çoğunluğunun ortaokul ve lisans öğrencilerinden oluştuğunu tespit etmiştir. Bu bağlamda lisansüstü çalışmalar ile konuşma eğitimi makalelerinin çalışma gruplarının birbirinden farklılaştığı görülmektedir.

Konuşma eğitimi alanında 2005-2021 yılları arasında yayımlanan makalelerin yöntemlerine göre çalışmaların sırasıyla nitel çalışmalar f=176 (%50,57), nicel çalışmalar f=157 (%45,11), karma yöntemli çalışmalar f=15 (%4,31) şeklinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Konuşma eğitimi alanındaki makalelerde yoğunlukla nitel yöntemin, nadiren karma yöntemin tercih edildiği görülmektedir. Konuşma eğitimi alanındaki makalelere bakıldığında karma yöntemli çalışmaların f=15 (%4,31) azlığı dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda karma yöntemli çalışmaların daha güvenilir sonuçlar vermelerine rağmen pek tercih edilmediği sonucuna varılabilir. Alan yazınında yapılan çalışmalara bakıldığında benzer ve farklı sonuçlar olduğu görülmektedir. Kardoğan (2020), yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerde en fazla nitel en az karma yöntemin kullanıldığı sonucuna ulaşmıştır. Kardoğan'ın (2020) elde ettiği sonuçlar bu çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Varışoğlu vd. (2013), Türkçe eğitimi alanında 2000-2011 yılları arasında yayımlanan makalelerinin yöntemlerini en çok nicel en az karma olarak belirlemişlerdir. Şahin vd. (2013), Türkçe eğitimi alanında 2000-2011 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerde sırasıyla nitel (n=306), nicel (f=148) ve karma (f=98) yöntemlerin kullanıldığını tespit etmişlerdir. Önal ve Maden (2021) Türkçe öğretimine yönelik 2015-2019 yılları arasındaki lisansüstü tezlerde en çok nitel en az karma yöntemli çalışmalara ulaşmışlardır. Varışoğlu vd. (2013), Şahin vd. (2013) ile Önal ve Maden'in (2021) araştırmalarının çalışma materyalini tezler oluştursa da elde edilen sonuçlar bu çalışmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Alan yazınında farklı sonuçlara ulaşan çalışmalar da mevcuttur. Sarıkaya ve Söylemez (2016), konuşma becerisiyle ilgili 2004-2016 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerde en fazla nicel en az karma yöntemli çalışmalara ulaşmışlardır. Alver ve Taşdemir (2017), konuşma becerisi alanında 2005-2016 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerin yöntemlerinin sırasıyla nicel (f=38), nitel (f=16) ve karma (f=18) şeklinde olduğunu belirlemiştir. Sarıkaya ve Söylemez (2016) ile Alver ve Taşdemir (2017), en fazla nicel en az karma yöntemli çalışmalara ulaşmış; elde ettikleri sonuçlar, bu çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmemektedir. Potur ve Yıldız (2016), konuşma becerisiyle ilgili 2011-2015 yılları arasında yayımlanan çalışmalarda nicel yöntemli araştırmaların çoğunlukta olduğunu, nicel çalışmaları karma yöntemli çalışmaların takip ettiğini belirlemişlerdir. Sarıkaya ve Yamaç (2023), kaygı konusuna ilişkin konuşma eğitimi alanında yöntem bilgisi verilen tezlerden 23'ünde nicel, 8'inde karma yöntem kullanıldığı; nitel yönteme yer verilmediği sonucuna ulaşmışlardır. Boyacı ve Demirkol (2018), Türkçe eğitimi alanında 1995-2018 yılları arasında yayımlanan doktora tezlerinde en çok nitel, karma ve nicel çalışmalara ulaşmışlardır. Demir (2021), Türkçe eğitimi alanında 2010-2020 yılları arasında yayımlanan doktora tezlerinde en çok nicel, en az karma araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Boyacı ve Demirkol (2018) ile Demir (2021) ise araştırma sonuçlarında en çok nitel, karma, nicel şeklinde bir sonuca ulaşmışlardır. Kesici (2023), konuşma eğitimi alanında 2010-2023 yılları arasında yayımlanan çalışmaların nitel ve karma çalışmaların daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin ilişkili olduğu dil becerisine göre sadece konuşma alanında f=268 (%77,01), konuşma ve yazma f=24 (%6,90), konuşma ve dinleme f=18 (%5,17), konuşma ve okuma f=4 (%1,15), dört temel dil becerisi f=33 (%9,48) ve konuşma-diğer f=1 (%0,29) şeklinde olduğu saptanmıştır. Konuşma; dinleme, okuma, yazma becerileriyle bütünlük arz eden bir dil becerisidir (Sağlam ve Doğan, 2013). Konuşma becerisinin geliştirilmesinde okuma, yazma ve dinlemenin önemi büyüktür. Alan yazınına bakıldığında benzer çalışmalara rastlamak mümkündür. Potur ve Yıldız (2016), çalışmalarında sadece konuşma alanında yapılmış çalışmaların f=35, konuşma ve yazma f=5, konuşma ve dinleme f=5, konuşma ve okuma f=1, konuşma ve dilbilgisi f=1, konuşma ve yabancılara Türkçe öğretimi f=13 ve temel dil becerileri f=18 olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Potur ve Yıldız'ın (2016) elde ettiği sonuçlar bu çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında çalışmaların sadece konuşma alanında yoğunlaştığı, diğer öğrenme alanlarıyla yeteri kadar ilişkilendirilmediği sonucuna varılmıştır. Doğan ve Özçakmak (2014), dinleme becerisi alanında 1998-2013 yılları arasında yayımlanan lisansüstü tezlerin sadece dinleme ile sınırlı kalmayıp birkaç alanı da ilgilendirdiğini, bu doğrultuda dinleme ve okuma (%26), dinleme ve konuşma (%20), dinleme ve yazma (%14) ile ilişkilendirildiği sonucuna ulaşmışlardır. Bu bağlamda öğrenme alanlarına yönelik yapılan akademik çalışmaların tek bir alana yoğunlaştığı, birbirleriyle ilişkilendirilmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Türkçe eğitiminde temel dil becerilerinin bir bütün olarak ele alınması bilginin beceriye dönüşmesinde daha etkili olduğu söylenebilir. Boyacı

ve Demirkol (2018), Türkçe eğitimi alanında yayımlanan doktora tezlerinin yazma ve okuma alanında yoğunlaştığı, en az yer verilen beceri alanının konuşma olduğu belirlenmiş, temel dil becerilerini bir bütün olarak ele alan çalışmaların ise yetersiz olduğu sonucuna varıldığı belirlenmiştir. Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin temel dil becerilerini birbirleriyle ilişkilendirerek bir bütün halinde ele alan çalışmaların f=33 (%9,48) sınırlı olduğu görülmektedir. Bu durum konuşma becerisinin diğer öğrenme alanlarıyla ilişkilendirmede yetersiz olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin konu dağılımına bakıldığında konuşma becerisine yönelik çalışmaların ön planda olduğu belirlenmiştir. Sadece konuşma becerisini ele alan makalelerde; konuların konuşma becerisinin geliştirilmesi ile değerlendirilmesinden oluştuğu sonucuna varılmıştır. Konuşma becerisinden sonra en fazla çalışmanın yapıldığı konuların sırasıyla konuşma ve diğer dil becerileri, konuşma kaygısı, öğretim yöntem ve teknikler, konuşma türleri, iletişim becerileri, konuşma bozuklukları, etkili ve güzel konuşma, ölçek geliştirme, öz yeterlilik, konuşma etkinlikleri, konuşmayı etkileyen unsurlar, ölçme değerlendirme, tutum, eğilim çalışmaları ve iki dillilik olduğu belirlenmiştir.

Belirlenen konular bağlamında alan yazınında benzer çalışmalara rastlanılmaktadır. Potur ve Yıldız (2016) konuşma eğitimi alanında yayımlanan çalışmaların eğilimlerine ilişkin değerlendirmede çalışılan başlıca konuların “konuşma becerisinin incelenmesi ve geliştirilmesi, yöntem ve stratejiler ile konuşma kaygısı” şeklinde olduğu belirlenmiştir. Potur ve Yıldız’ın (2016) bulguları ile bu araştırmanın sonuçları birbiriyle örtüşmektedir. Alver ve Taşdemir (2017), tarafından konuşma eğitimi alanında yayımlanan lisansüstü tezlerin değerlendirildiği araştırmada lisansüstü tezlerin konu seçiminde en çok öğretim yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikler ile sadece konuşma becerisinin ele alındığı saptanmıştır. Alver ve Taşdemir’in (2017) bulguları bu çalışmanın sonuçlarıyla yakınlık gösterse de konuşma becerisinin diğer temel dil becerileriyle ilişkilendirme aşamasında tezlerin yetersiz kaldığı ancak makalelerin bu bağlamda daha yeterli olduğu sonucuna ulaşılmış, araştırma bu yönüyle alan yazınındaki çalışmalardan ayrılmaktadır. Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelere bakıldığında konuşma kaygısını ele alan çalışmaların (f=37) konu bağlamında ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.

Sarıkaya ve Yamaç (2023)’ın “temel dil becerilerinde kaygı” konusuyla ilgili çalışmalarında, lisansüstü tezlerin yoğunlukla konuşma eğitimi alanında (f=32) yapıldığı belirlenmiştir. Bu sonuç mevcut çalışmanın sonucuyla örtüşmektedir.

Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerde tutum konusunu ele alan çalışmaların (f=6) yetersiz olduğu belirlenmiştir. Buna benzer olarak Kemiksiz (2023) tarafından Türkçe eğitiminde tutum üzerine hazırlanan tezlerin değerlendirildiği çalışmada temel dil becerileri arasında en az çalışılan öğrenme alanının, konuşma becerisi olduğu tespit edilmiştir. Önal ve Maden (2021), Türkçe eğitimi alanında hazırlanan lisansüstü tezlerde duyuşsal unsurlar (tutum, ilgi, motivasyon vb.) konusunda çalışılan çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Konuşma eğitimi makalelerinde en az çalışılan konulardan bir diğeri de iki dillilik olgusudur. Kozmopolit toplumlarda sıklıkla karşılaşılan iki dillilik olgusu öncelikle konuşma becerisini etkilemektedir. Dolayısıyla konuşma eğitimi alanında iki dillilik olgusuna yönelik çalışmaların hız kazanması gerekmektedir. Boyacı ve Demirkol’un (2018) Türkçe eğitimi alanında yayımlanan doktora tezlerinin değerlendirildiği çalışmada iki dillilik üzerine yapılmış çalışmaların çok sınırlı olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde Demir (2021) tarafından Türkçe eğitimi alanında nicel araştırma yöntemi kullanılarak hazırlanan doktora tezlerinde iki dillilik en az çalışılan konulardan biri olarak belirlenmiştir. Varışoğlu vd. (2013) de Türkçe eğitiminde yayımlanan makalelerde en az ele alınan konunun çok dillilik/iki dillilik olduğunu belirlemiştir. Bu sonuçlar mevcut çalışmanın ilgili sonucuyla örtüşmektedir.

Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin yıllara göre dağılımına bakıldığında 2012 öncesinde sınırlı sayıda makalenin olduğu, sonrasında alandaki makale sayısında bir artışın gözlemlendiği tespit edilmiş; 2015 yılı en çok makalenin yayımlandığı yıl olarak belirlenmiştir. Ancak 2015’ten sonra konuşma eğitimi alanındaki makalelerin dalgalı bir grafik sergilediği

söylenbilir. Bu dalgalanmaya rağmen konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin son yıllarda bir artış gösterdiği görülmektedir. Bu artış ile 2019, 2020, 2021 yıllarında bir yığılmanın olduğu tespit edilmiştir. Bu durum araştırmacıların son yıllarda konuşma eğitimi alanında yoğun çalıştıklarını göstermektedir.

Öneriler

Konuşma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin eğilimlerini belirlemek üzere yapılan bu araştırmanın sonuçlarından hareketle geliştirilen öneriler şunlardır:

- İncelenen makalelerin nitel ve nicel ağırlıklı olduğu belirlenmiş, karma yöntemli çalışmaların ise yok denecek kadar az olduğu görülmüştür. Araştırmacılar karma yöntemli çalışmalara yönelebilir.
- Konuşma eğitimi makalelerinin çoğunluğu yalnızca “konuşma becerisi” konusunda ele alınmış, konuşma becerisinin diğer dil becerileriyle yeterince ilişkilendirilmediği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda temel dil becerilerinin birbirleriyle ilişkilendirilerek ele alınması önerilir.
- Konuşma eğitimi alanındaki makalelerin konuşma becerisi, konuşma kaygısı, konuşma eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler gibi belli başlı konularda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bağlamda alanda eksik kalan veya yeterli sayıda çalışmanın olmadığı konular (tutum, eğilim, iki dillilik) üzerine araştırmalar yapılabilir.

Etik Kurul İzni: Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergede Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler başlığı altında açıklanan eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Katkı Oranı: 1. Yazarın katkı oranı %60, 2. Yazarın katkı oranı %40'tır.

KAYNAKÇA

- Akaydın, Ş. & Çeçen, M., A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. *TED Eğitim ve Bilim*, 40(178), 183-198. DOI: [10.15390/EB.2015.413](https://doi.org/10.15390/EB.2015.413)
- Aksan, D. (1998). *Her yönüyle dil, ana çizgileriyle dilbilim*. TDK.
- Alver, M. & Taşdemir, L. (2017). Konuşma becerisi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 5(3), 451-462. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3680397>
- Arı, G., Yaşar, M. S. & İstanbullu, E. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarıyla ilgili yayımlanan makalelerin incelenmesi (2014-2018). *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(2), 487-508. <https://doi.org/10.16916/aded.689343>
- Aydeniz, S. & Haydaroglu, M. (2021). Dört temel dil becerisi alanında yapılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi. *Türkiye Eğitim Dergisi*, 6 (1), 200-216. https://www.researchgate.net/publication/370550701_Turkiye_Egitim_Dergisi_Dort_Temel_Dil_Becerisi_Alaninda_Yapilan_Lisansustu_Tezlerin_Bibliyometrik_Analizi
- Boyacı, S. & Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 6(2), 512-531. <https://doi.org/10.16916/aded.363599>
- Ceren, D., Aydın, M. & Onarıcıoğlu, A. S. (2018). Okuma eğitimi üzerine yapılan tezlerde eğilimler: bir içerik analizi çalışması. *Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 19(3),2377-2392. <https://doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.016>
- Cin Şeker, Z. (2020). Dinleme ve konuşma becerilerine yönelik lisansüstü tezlerin anahtar kelimeleri üzerine bir inceleme: betimsel analiz. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (19), 128-140. <https://doi.org/10.29000/rumelide.752206>.

- Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). *Research methods in education*. (6. Ed.). New York: Taylor & Francis.
- Coşkun, E., Özçakmak, H. & Balcı, A (2012). Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Türkçenin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar. Pegem A Yayıncılık. https://www.researchgate.net/publication/292409335_Turkce_Egitiminde_Egilimler_1981-2010_Yillari_Arasinda_Yapilan_Tezler_Uzerine_Bir_Meta-Analiz_Calismasi
- Creswell, J. W. (2012). *Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research*. (4. Ed.). Boston: Pearson.
- Çiftçi, M. (1998). Türkçe öğretiminde temel ilkeler. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (1), 59-71.
- Demir, T. T. (2021). Türkçe eğitimi alanında nicel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan doktora tezlerindeki eğilimler. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 9(2), 543-560. <https://doi.org/10.16916/aded.873899>
- Doğan, V., Güneş, G. & Demir, M. K. (2022). Türkiye’de “eleştirel okuma” konusunda yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 10(1), 216-235. <https://doi.org/10.16916/aded.1020136>
- Doğan, Y. & Özçakmak, H. (2014). Dinleme becerisinin eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 2(2), 90-99. <https://doi.org/10.16916/aded.46766>
- Elbir, B. & Bağcı, C. (2013). Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11, 229-247. <https://doi.org/10.14520/adyusbd.412>
- Göksu, E. (2016). *İlköğretim düzeyi yazma becerileri ile ilgili makalelerin ve lisansüstü tezlerin çok yönlü incelenmesi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Üniversitesi.
- Karadağ, R. (2014). Okuma ilgisi, tutumları ve alışkanlığı konusunda yapılmış çalışmaların lisansüstü tezlere dayalı analizi: YÖK ve proquest veri tabanları örnekleme. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 35 (35), 1-17. <https://doi.org/10.9779/PUJE619>
- Karagöz, B. & Şeref, İ. (2020). Yazma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir inceleme: Web of Science veri tabanında eğilimler. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(1), 67-86. <https://doi.org/10.16916/aded.619090>
- Kardaş, M., N., Çetinkaya, V. & Kaya, M. (2018). 2005-2017 yılları arasında dinleme eğitimi üzerine yapılmış akademik çalışmaların eğilimleri üzerine bir araştırma. *Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(1), 21-32. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/506979>
- Kardaş, M.N. & Kardaş, N. (2020). Konuşma eğitimi ile ilgili temel bilgiler. M.N. Kardaş (Ed.). Konuşma eğitimi içinde (s.10). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Kardoğan, M. (2020). *Yabancılar Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin eğilimleri ve akademik metin yazma ilkelerine uygunluğu üzerine bir inceleme*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Kemiksiz, Ö. (2017). Dinleme becerisi üzerine yazılan makalelerin değerlendirilmesi. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 5(1), 511-531. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3674992>
- Kemiksiz, Ö. (2023). Türkçe öğretiminde tutum: lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 11, 752-774. <https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1276184>

- Kesici, S. (2023). Konuşma becerisini geliştirmede kullanılan yöntem ve teknikler: bir alanyazın taraması. *Türkiye Eğitim Dergisi*, 8(1), 88-105. <https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1265865>
- Maden, A. (2020). Akıcı okuma ile ilgili lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri: Bir betimsel analiz çalışması. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 8(2), 543-558. <https://doi.org/10.16916/aded.696790>
- Önal, A. & Maden, S. (2021). Türkçe eğitimi ile ilgili 2015-2019 yılları arası lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(3), 929-941. <https://doi.org/10.32709/akusosbil.879623>
- Özdemir, S. (2018). Okumaya ilişkin lisansüstü araştırmaların eğilimleri. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 6(4), 1161-1178. <https://doi.org/10.16916/aded.455560>
- Özmen, H. & Karamustafaoğlu, O. (2019). *Eğitimde araştırma yöntemleri*. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Polatcan, F. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kaygı üzerine yapılan araştırmaların incelenmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 7(1), 205-216. <https://doi.org/10.16916/aded.483208>
- Potur, Ö. & Yıldız, N. (2016). Konuşma becerisi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri. *Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi*, (18), 27-40. <https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/pdfViewer/index.xhtml?uId=35111&ioM=Paper&preview=true&isViewer=true#pagemode=bookmarks>
- Sarıkaya B. & Söylemez, Y. (2016). Türkçe eğitimi alanındaki konuşma becerisiyle ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. *II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi*, 12-14 Ekim 2016, Ağrı, Türkiye.
- Sarıkaya, B. & Yamaç, E. (2023). Temel dil becerilerinde kaygı: Lisansüstü tezler üzerine bir araştırma. *Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(23), 15-32. <https://doi.org/10.55605/ejedus.1253153>
- Şahin, E. Y., Kana, F., & Varışoğlu, B. (2013). Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri. *International Journal of Human Sciences*, 10(2), 356-378. <https://scispace.com/pdf/turkce-egitimi-bolumlerinde-yapilan-lisansustu-tezlerin-3g3v6gcc2f.pdf>
- Tok, M. & Potur, Ö. (2015) Yazma eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri (2010-2014 Yılları). *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 3(4), 1-25. <https://doi.org/10.16916/aded.30614>
- Topal, Y. Ongun, A. & Arıcı, B. (2022). Okuma eğitimi ile ilgili lisansüstü tezlerin eğilimleri: bir içerik analizi. *Türkiye Eğitim Dergisi*, 7 (2), s. 459-471. <https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1193156>
- Topçuoğlu Ünal, F. ve Özer F. (2014). Türkçe öğretiminde dinleme becerisi ile ilgili kaynakça çalışması. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 204-206. <https://jret.elapublishing.net/files/109/MAN/3-2/3-2-23.pdf>
- Uyar, Y. (2016). Yazma becerisini geliştirmeye yönelik araştırmalar: Son çeyrek asrın değerlendirilmesi. *Turkish Studies*, 11, 2273-2294. [10.7827/turkishstudies.9479](https://doi.org/10.7827/turkishstudies.9479)
- Varışoğlu, B., Şahin, A. & Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 13(3), 1767-1781. <https://doi.org/10.12738/ESTP.2013.3.1609>
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

EXTENDED ABSTRACT

When the relevant literature is examined, it is understood that there are many studies prepared to determine the trends of academic studies written in the fields of learning Turkish reading, writing and listening. In the field of reading education (Elbir and Bağcı, 2013; Karadağ, 2014; Akaydın & Çeçen, 2015; Ceran, Aydın & Onarıcıoğlu, 2018; Özdemir, 2018; Maden, 2020; Topal, Ongun & Arıcı, 2022; Doğan, Güneş & Demir, 2022), in the field of writing education (Coşkun, Balcı & Özçakmak, 2012; Tok & Potur, 2015; Göksu, 2016; Uyar, 2016; Karagöz and Şeref, 2020), in the field of listening education (Doğan a& Özçakmak, 2014; Topçuoğlu Ünal & Özer , 2014; Kemiksiz, 2017; Kardaş, Çetinkaya & Kaya, 2018) studies are available.

It seems that there are a limited number of trend determination studies on articles published in the field of speaking education (Varışoğlu, Şahin & Göktaş, 2013; Potur & Yıldız, 2016; Arı, Yaşar & İstanbullu, 2020). However, there are many articles aimed at determining the trends of master's and doctoral theses published in the field of speech education (Şahin, Kana and Varışoğlu, 2013; Sarıkaya & Söylemez, 2016; Alver & Taşdemir, 2017; Boyacı & Demirkol, 2018; Polatcan, 2019; Cin Şeker, 2020; Aydeniz & Haydaroğlu, 2021; Demir, 2021; Önal & Maden, 2021).

This work; It is important to determine the trends of the articles published in the field of speech and education, to identify the deficiencies in the field, to focus on the issues needed in the field of speech education, and to give ideas for the studies to be carried out. Therefore, the aim of this research is; The aim is to identify the trends of articles published in the field of speech education. Based on this purpose, answers were sought to the following sub-objective questions:

1. What is the distribution of articles published in the field of speech education according to data sources?
2. What is the distribution of articles published in the field of speech education in terms of methods (quantitative, qualitative and mixed)?
3. What is the distribution of articles published in the field of speech education according to the relevant language skills (listening, reading, writing, grammar)?
4. What is the distribution of articles published in the field of speech education according to their subjects?
5. What is the distribution of articles published in the field of speech education by years?

Qualitative research method was used in this study. "Qualitative research; It is defined as research in which data is collected through qualitative data collection methods such as observing behaviors, interviews with participants and document review, and a qualitative process is followed to reveal the findings holistically." (Creswell, 2016).

In this study, the document scanning/examination pattern, one of the qualitative research models, was used. "Document scanning/examination is defined as the analysis of written materials containing information about the phenomenon or cases targeted to be investigated." (Yıldırım & Şimşek, 2018,s.189). Which documents are important in document scanning/review and which ones can be a data source within the scope of the research are directly related to the problem of the research. Therefore, in this study, the articles published in the field of speaking education were examined in terms of their tendencies and their compliance with the principles of academic text writing, and they were intended to be analyzed in depth within a broader framework.

The data obtained regarding the trends of the studies used in this research were subjected to descriptive analysis, one of the qualitative research techniques. "In qualitative descriptive analysis, data is organized and defined under certain themes." (Yıldırım & Şimşek, 2018,s.240).

Sub-problem questions created for the trends of the studies examined within the scope of the research were collected on the form. A form was filled out for each article and they were brought together around sub-problem questions in accordance with the descriptive analysis technique. The data obtained regarding the "study group/population-sample/study material and study

subjects" were subjected to descriptive analysis and coded. A literature review was conducted for descriptive analysis and expert opinion was obtained accordingly. The data, which took its final form after expert opinion, was classified in line with the sub-problem questions of the study. Frequency (f) and percentage (%) values of the determined themes were calculated in Excel and converted into tables.

According to the results of the research, qualitative methods were used the most in the articles and mixed methods were used the least; speaking skills are not sufficiently associated with other learning areas of Turkish; It has been determined that there has been an increase and accumulation in the number of articles in recent years. Less and more studied topics in the field of speech education have also been determined and suggestions have been made for researchers in the.